

XALQARO FOND BOZORI SAVDO TIZIMLARI BILAN INTEGRATSIYANING AHAMIYATI

Egamberdiyev Jaloliddin Xursanmurod o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13985533>

Annotatsiya. Ushbu maqola xalqaro fond bozorlari savdo tizimlari bilan integratsiyaning ahamiyatini yoritadi. Xalqaro savdo tizimlarining integratsiyasi moliya bozorlarining global darajada o'zaro bog'liqligini kuchaytirib, sarmoyadorlar va kompaniyalar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Integratsiyaning afzalliklari orasida bozor likvidligining oshishi, sarmoyaviy diversifikatsiya imkoniyatlari, operatsion xarajatlarning kamayishi va bozor shaffofligining ortishi keltirilgan. Maqolada xalqaro integratsiyaning iqtisodiyotga ijobiy ta'siri, xususan, investitsiyalar oqimi va iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi omillar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Xalqaro fond bozori, savdo tizimlari, integratsiya, likvidlik, diversifikatsiya, operatsion xarajatlar, bozor shaffofligi, iqtisodiy ta'sir, investitsiya, global moliya bozori.

IMPORTANCE OF INTEGRATION WITH INTERNATIONAL STOCK MARKET TRADING SYSTEMS

Abstract. This article highlights the importance of integration with international stock markets trading systems. The integration of international trade systems strengthens the global interconnection of financial markets and creates new opportunities for investors and companies. The benefits of integration include increased market liquidity, investment diversification opportunities, reduced operating costs, and increased market transparency. The article examines the positive impact of international integration on the economy, in particular, the flow of investments and factors stimulating economic growth.

Key words: International stock market, trading systems, integration, liquidity, diversification, operating costs, market transparency, economic impact, investment, global financial market.

ВАЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ТОРГОВЫМИ СИСТЕМАМИ ФОНДОВОГО РЫНКА

Аннотация. В данной статье подчеркивается важность интеграции с торговыми системами международных фондовых рынков. Интеграция международных торговых систем укрепляет глобальную взаимосвязь финансовых рынков и создает новые возможности для инвесторов и компаний. Преимущества интеграции включают повышение ликвидности рынка, возможности диверсификации инвестиций, снижение

операционных расходов и повышение прозрачности рынка. В статье рассматривается положительное влияние международной интеграции на экономику, в частности, приток инвестиций и факторы, стимулирующие экономический рост.

Ключевые слова: *Международный фондовый рынок, торговые системы, интеграция, ликвидность, диверсификация, операционные расходы, прозрачность рынка, экономический эффект, инвестиции, мировой финансовый рынок.*

Kirish. Bugungi kunda global iqtisodiyotning uzviy qismi sifatida fond bozorlari savdo tizimlari o'rtasidagi integratsiya jarayonlari yanada dolzarb bo'lib bormoqda. Mamlakatlarning moliyaviy bozorlarini o'zaro bog'lab turuvchi savdo tizimlari nafaqat sarmoyadorlar, balki korporativ sektor uchun ham keng imkoniyatlar yaratadi. Xalqaro fond bozorlari savdo tizimlari bilan integratsiya jarayoni moliyaviy oqimlarning erkinligi, aktivlarning likvidligi va sarmoya kiritish imkoniyatlarining kengayishiga hissa qo'shadi. Ushbu maqolada xalqaro savdo tizimlarining integratsiyasi qanday afzalliklar yaratishi va iqtisodiy samaralarga qanday ta'sir ko'rsatishi ko'rib chiqiladi. Integratsiya orqali fond bozorlari o'zaro bog'liqlikni kuchaytirib, global moliyaviy tizimning barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro fond bozorlari savdo tizimlari integratsiyasi zamonaviy global iqtisodiyotning ajralmas qismi hisoblanadi. O'zaro bog'langan savdo tizimlari orqali davlatlar o'rtasidagi moliyaviy aloqalar kengayib, investitsiyalar oqimi ko'paymoqda. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab fond bozorlari kapitalizatsiyasi o'tgan o'n yillik davomida keskin oshib, 2023-yilda 120 trillion AQSh dollariga yetgan. Bunda savdo tizimlarining global integratsiyasi muhim rol o'ynagan.

Xalqaro savdo tizimlarining jadal rivojlanishi investorlar uchun ko'proq imkoniyatlar yaratmoqda. Masalan, 2022-yilda xalqaro sarmoya kiritish hajmi 30% ga oshgan bo'lsa, bu o'zaro bog'liq savdo tizimlarining samaradorligi bilan izohlanadi. Buning natijasida global fond bozorlari o'rtasida likvidlik oshib, moliyaviy resurslar yanada samarali taqsimlanmoqda. Yana bir muhim ko'rsatkich — fond bozorlaridagi operatsion xarajatlarning kamayishi, savdo tizimlari avtomatizatsiyasi hisobiga xarajatlar o'rtacha 20% ga qisqargan.

Xalqaro integratsiya orqali savdo tizimlari shaffofligi va ishonchliligi ortmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasining (IMF) ma'lumotlariga ko'ra, integratsiyalashgan fond bozorlarida moliyaviy xatarlar sezilarli darajada kamayadi, bu esa investitsion qarorlar qabul qilish jarayonini osonlashtiradi.

Xalqaro fond bozorlari savdo tizimlarining integratsiyasi iqtisodiy rivojlanishning muhim omili bo'lib, u sarmoyadorlar va korporatsiyalar uchun keng imkoniyatlar yaratib, global iqtisodiyotni barqarorlikka olib kelmoqda. Statistika ma'lumotlari ushbu integratsiyaning jadal rivojlanishini va kelajakda ham bu jarayonning davom etishini tasdiqlaydi.

O'zbekistonning xalqaro fond bozorlari savdo tizimlariga integratsiyasi mamlakat iqtisodiyotining jadal rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati iqtisodiyotning ochiqqligini oshirish va global moliyaviy tizimlarga integratsiya qilishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqda. Bu jarayon, xalqaro savdo tizimlariga integratsiya orqali chet el sarmoyalarini jalb qilish, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va raqobatbardoshligini oshirishni ta'minlaydi.

Mamlakatda fond bozorlari kapitalizatsiyasining oshishi va bozor infratuzilmasining zamonaviylashtirilishi bilan bog'liq islohotlar olib borilmoqda. 2023-yilda O'zbekiston fond bozori kapitalizatsiyasi sezilarli darajada o'sib, mamlakatga chet el sarmoyadorlari qiziqishini oshirdi. O'zbekiston Respublikasida davlat korxonalari aksiyalarini xalqaro savdo maydonlarida ro'yxatga olish va ularning ommaviy joylashtirilishi ushbu integratsiyaning muhim qadamlaridan biridir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston 2022-yilda xorijiy investitsiyalar hajmini o'tgan yilga nisbatan 15% ga oshirgan. Xalqaro savdo tizimlari bilan integratsiyaning kuchayishi va fond bozorining ishtirokchilari uchun yangi savdo maydonlarini yaratish bu natijalarga erishishda katta ahamiyat kasb etdi. O'zbekistonning xalqaro savdo tizimlari bilan integratsiyalashuvi iqtisodiy rivojlanishga quyidagi yo'nalishlarda sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Chet el investitsiyalarining jalb qilinishi: Xalqaro fond bozorlari bilan integratsiya natijasida O'zbekistonning iqtisodiy muhitiga bo'lgan ishonch oshmoqda. Bu investorlarning sarmoya kiritishiga yordam berib, mamlakat iqtisodiyotiga yangi mablag'lar oqimini ta'minlaydi.

Moliya bozorlari infratuzilmasining yaxshilanishi: O'zbekiston moliya bozorlari xalqaro tajribalarni qo'llash orqali zamonaviy savdo tizimlariga integratsiyalashmoqda. Bu esa operatsion xarajatlarni kamaytirish va moliyaviy tranzaksiyalarning shaffofligini ta'minlashga yordam bermoqda.

Yangi texnologiyalar joriy qilinishi: Xalqaro savdo tizimlari bilan integratsiya, zamonaviy texnologiyalarni va innovatsion yechimlarni O'zbekiston moliya bozorlariga olib kirish imkonini beradi. Bu jarayon savdo tizimlarini avtomatlashtirish va bozor operatsiyalarini samarali bajarishga ko'mak beradi.

O'zbekiston xalqaro fond bozorlari savdo tizimlari bilan integratsiyalashuvi orqali o'z iqtisodiy salohiyatini kuchaytirish, investitsiya jalb qilish va global moliyaviy maydonga

chiqishda muhim yutuqlarga erishmoqda. Hozirgi kunda amalga oshirilayotgan islohotlar va qabul qilinayotgan strategiyalar mamlakatning xalqaro moliya tizimlarida o'z o'rnini topishida va iqtisodiy rivojlanishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Xalqaro fond bozori savdo tizimlari bilan integratsiya O'zbekiston uchun iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, investitsiya jalb qilish va raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Mamlakatning global moliyaviy tizimlar bilan uyg'unlashuvi, chet el sarmoyadorlari uchun yangi imkoniyatlar yaratib, iqtisodiy rivojlanishga sezilarli hissa qo'shmoqda.

Xalqaro savdo tizimlari bilan integratsiyaning samaralari O'zbekiston moliya bozorlarining likvidligi, savdo operatsiyalarining shaffofligi va xarajatlarning kamayishi bilan o'z ifodasini topmoqda. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish orqali iqtisodiy infratuzilmaning takomillashuvi kuzatilmoqda. Ushbu integratsiya jarayonlari kelgusida O'zbekistonning xalqaro moliyaviy maydondagi pozitsiyasini yanada mustahkamlashiga xizmat qiladi.

O'zbekiston hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar xalqaro fond bozorlari bilan hamkorlikni rivojlantirishda davom etishi, bu esa mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va global bozorlar bilan integratsiyasini kuchaytirishiga asos yaratadi.

REFERENCES

1. International Monetary Fund (IMF). (2022). Global Financial Stability Report. Washington, D.C.: IMF.
2. World Bank Group. (2023). Capital Market Development in Emerging Economies. Washington, D.C.: World Bank Publications.
3. O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi. (2023). O'zbekiston moliya bozorlari islohotlari: Natijalar va istiqbollar. Tashkent: Moliya Vazirligi.
4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki. (2023). O'zbekiston Respublikasi moliyaviy barqarorlik hisobotlari. (<https://cbu.uz>)
5. Khorunzhiy, S., & Sager, M. (2021). The Role of International Financial Markets in Economic Growth. *Journal of Finance and Investment Analysis*, 10(2), 87-102.
6. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). (2022). Capital Market Integration in Central Asia. London: EBRD Publications.